

APLIKASI KEAMANAN SMS MENGGUNAKAN ALGORITMA *TRIPLE-DES* DAN PENGUJIAN SERANGAN *MAN IN THE MIDDLE ATTACK* (MITM) DENGAN METODE *SNIFFING*

Sri Wayun Wardani^{*1}, Sutardi², Statiswaty³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail : ^{*1}wardanisriwayun@gmail.com, ²sutardi_ft@uho.ac.id, ³statiswaty@uho.ac.id

Abstrak

Dengan semakin banyaknya pengguna telepon selular dan banyaknya pengiriman *Short Message Service* (SMS) antar pengguna, sekuritas pengiriman SMS menjadi isu yang patut untuk diperhatikan. Industri SMS menjadi salah satu titik rawan untuk serangan ancaman sekuritas. Celah keamanan terbesar pada komunikasi SMS adalah pesan yang dikirim akan disimpan pada *Short Message Service Center* (SMSC), sehingga apabila terjadi serangan *Man In The Middle* (MITM) pada SMSC maka pesan yang dikirim dapat terbaca oleh pihak yang menyadap salah satunya adalah aktivitas *sniffing*. Sehingga diperlukan sebuah pengamanan terhadap aktivitas pertukaran pesan melalui SMS, salah satunya yaitu dengan menggunakan Kriptografi.

Kriptografi merupakan suatu teknik untuk mengamankan pesan sehingga pesan yang disampaikan tiba kepada orang yang hendak ditujukan menerima pesan. Kriptografi ini terdiri dari 2 konsep utama yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi digunakan untuk mengolah informasi menjadi tidak dikenali dan dekripsi digunakan untuk mengubah informasi yang tadinya tidak dikenali menjadi informasi yang dikenali seperti sebelum dilakukan enkripsi. Dengan melakukan enkripsi terhadap teks SMS, maka tingkat keamanan informasi dari pesan tersebut dapat ditingkatkan. Saat ini, *Triple-DES* (*Triple Data Encryption Standard*) merupakan salah satu algoritma kriptografi yang aman karena proses enkripsi dilakukan dalam 3 tahap, namun tidak mengubah algoritma dari DES sehingga menjamin kompleksitas pemecahan hasil enkripsi dari *Triple-DES*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, apabila penyusup melakukan penyadapan atau serangan menggunakan metode *sniffing*, pesan yang diterima oleh penyusup tidak akan terbaca.

Kata Kunci—Kriptografi, *Man In The Middle Attack*, *Sniffing*, SMS, *Triple-DES*.

Abstract

An increasing number of mobile phone users and the number of Short Message Service (SMS) delivery between users, securities SMS sending an issue that deserves to be noticed. SMS industry into one vulnerable point to attack a security threat. The security hole on SMS communication is a message sent will be stored in the Short Message Service Center (SMSC), so that in case of attack Man In The Middle (MITM) at the SMSC then sent messages to be read by those who tapped one of them is sniffing activity. So, we need a safeguard against the activity of the exchange of messages via SMS. One of them is by using cryptography. Cryptography is a technique to secure the message so that the message conveyed to arrive to the person intended, receives the message.

Cryptography is composed of two main concepts that encryption and decryption. Encryption is used to process information becomes unrecognized and decryption is used to change the information that was not recognized into information that is recognizable as before encryption. By encrypting text, the level of information security of the message can be improved. Currently, the Triple-DES (Triple

Data Encryption Standard) is a secure cryptography algorithm for encryption process is carried out in 3 stages but did not change the algorithms of DES in order to ensure the complexity of solving the results of Triple-DES encryption. Therefore, it can be prepared that, if the intruder was given a person or an attack using a sniffing methods, the received message by the perpetrators are not illegible.

Keywords—Cryptography, Man In The Middle Attack, Sniffing, SMS, Triple-DES

1. PENDAHULUAN

Short Message Service atau biasa disingkat dengan SMS merupakan salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat. SMS merupakan salah satu fasilitas dari teknologi GSM yang memungkinkan mengirim dan menerima pesan-pesan singkat berupa teks menggunakan jasa layanan dari *provider* Selular. SMS merupakan layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel (nirkabel), memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk *alphanumeric* antar terminal pelanggan atau antar terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti *e-Mail*, *Paging*, *Voice Mail* dan lain-lain [1].

Dengan semakin banyaknya pengguna telepon selular dan banyaknya pengiriman SMS antar pengguna, sekuritas pengiriman SMS menjadi isu yang patut untuk diperhatikan. Industri SMS menjadi salah satu titik rawan untuk serangan ancaman sekuritas. Layanan SMS ini kini sudah berkembang menjadi layanan penting karena penggunaannya di bidang bisnis seperti *mobile banking* dan juga komunikasi kehidupan sehari-hari. SMS menjadi layanan nirkabel populer diseluruh dunia dan mayoritas pengguna mengirim dan menerima SMS yang berisi data penting atau data pribadi [2].

Celah keamanan terbesar pada komunikasi SMS adalah pesan yang dikirim akan disimpan pada *Short Message Service Center* (SMSC), sehingga apabila terjadi serangan pada SMSC maka pesan yang dikirim dapat terbaca oleh pihak yang menyadap salah satunya adalah aktivitas *sniffing*. Aktivitas menyadap atau *sniffing* ini bisa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *sniffing* pasif dan *sniffing* aktif. *Sniffing* pasif melakukan penyadapan tanpa mengubah data atau paket apapun pada jaringan atau media target, sedangkan *sniffing* aktif melakukan tindakan-tindakan atau perubahan paket/data [3].

Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab sehingga membuat pesan tersebut disalahgunakan. Terkait rentannya penyadapan terhadap pesan melalui SMS, diperlukan sebuah pengamanan terhadap aktivitas pertukaran pesan melalui SMS. Salah satunya yaitu dengan menggunakan Kriptografi [2].

Kriptografi merupakan suatu teknik untuk mengamankan pesan sehingga pesan yang disampaikan tiba kepada orang yang hendak ditujukan menerima pesan. Kriptografi ini terdiri dari 2 konsep utama yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi digunakan untuk mengolahinformasi menjadi tidak dikenali dan Dekripsi digunakan untuk mengubah informasi yang tadinya tidak dikenali menjadi informasi yang dikenali seperti sebelum dilakukan enkripsi [2].

Dengan melakukan enkripsi terhadap teks SMS, maka tingkat keamanan informasi dari pesan tersebut dapat ditingkatkan. Saat ini, *Triple-DES* (*Triple Data Encryption Standard*) merupakan salah satu algoritma kriptografi yang aman karena proses enkripsi dilakukan dalam 3 tahap namun tidak mengubah algoritma dari DES sehingga menjamin kompleksitas pemecahan hasil enkripsi dari *Triple-DES* [4].

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka Penulis melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Keamanan SMS Menggunakan Algoritma *Triple-DES* dan Pengujian Serangan *Man In The Middle Attack* (MITM) dengan Metode *Sniffing*”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Short Message Service (SMS)

SMS merupakan layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel (nirkabel), memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk *alphanumeric* antar terminal pelanggan atau antar terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti *e-Mail*, *Paging*, *Voice Mail* dan lain-lain [1].

SMS pertama kali muncul di belahan Eropa pada tahun 1991 bersama sebuah teknologi komunikasi *wireless* yang saat ini cukup banyak penggunaannya, yaitu *Global Sistem for Mobile Communication* (GSM). Pesan pertama yang dikirim menggunakan SMS dilakukan pada bulan Desember 1992, dikirim dari sebuah *Personal Computer* (PC) ke telepon *mobile* dalam jaringan GSM milik Vodafone Inggris. Perkembangan kemudian merambah ke benua Amerika, dipelopori oleh beberapa operator komunikasi bergerak berbasis digital seperti Bell Sputh Mobility, PrimeCo, Nextel, dan beberapa operator lain. Teknologi digital yang digunakan sangat bervariasi dari yang berbasis GSM, *Time Division Multiple Access* (TDMA), hingga *Code Division Multiple Access* (CDMA). Gambar 1 menunjukkan alur SMS.

Gambar 1 Alur SMS

Keterangan:

BTS : *Base Transceiver Station*

BSC : *Base Station Controller*

MSC : *Mobile Switching Center*

SMSC : *Short Message Service Center*

Ketika pengguna mengirim SMS, maka pesan dikirim ke MSC melalui jaringan seluler yang tersedia yang meliputi tower BTS yang sedang mengatasi komunikasi pengguna, lalu ke BSC, kemudian sampai ke MSC. MSC kemudian mem-forward lagi SMS ke SMSC untuk disimpan. SMSC kemudian mengecek (lewat HLR – *Home Location Register*) untuk mengetahui apakah *handphone* tujuan sedang aktif dan dimanakah *handphone* tujuan tersebut [2].

Jika *handphone* sedang tidak aktif maka pesan tetap disimpan di SMSC itu sendiri, menunggu MSC memberitahukan bahwa *handphone* sudah aktif kembali untuk kemudian SMS dikirim dengan batas maksimum waktu tunggu yaitu *validity period*

dari pesan SMS itu sendiri. Jika *handphone* tujuan aktif maka pesan disampaikan MSC lewat jaringan yang sedang mengatasi penerima (BSC dan BTS) [2].

2.2 Kriptografi

Definisi yang dikemukakan oleh Bruce Schneier, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan (*cryptography is the art and science of keeping messages secure*). Berdasarkan terminologinya kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *kryptos* yang berarti menyembunyikan dan *graphein* yang berarti menulis, sehingga kriptografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengubah informasi dari keadaan/bentuk normal (dapat dipahami) menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami. Gambar 2 menunjukkan proses kriptografi.

Gambar 2 Proses Kriptografi

Enkripsi merupakan hal yang sangat penting dalam kriptografi sebagai pengamanan atas data yang dikirimkan agar rahasianya terjaga. Pesan aslinya disebut *plaintext* yang diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enkripsi bisa diartikan sebagai *cipher* atau kode. Seperti ketika tidak mengerti akan arti sebuah kata, maka bisa melihatnya di dalam kamus atau daftar istilah. Berbeda dengan *enkripsi*, untuk mengubah *plaintext* ke *ciphertext* digunakan algoritma yang bisa mengkodekan data yang diinginkan.

Dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya (*plaintext*), yang disebut dekripsi pesan. Algoritma yang digunakan untuk dekripsi tentu berbeda dengan yang digunakan untuk enkripsi.

Kunci yang dimaksud disini adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci terbagi menjadi dua bagian, yaitu kunci pribadi (*private key*) dan kunci umum (*public key*).

Ciphertext merupakan suatu pesan yang sudah melalui proses enkripsi. Pesan yang ada pada *ciphertext* tidak bisa dibaca karena berisi

karakter-karakter yang tidak memiliki makna (arti).

Plaintext sering juga disebut *cleartext* merupakan suatu pesan bermakna yang ditulis atau diketik dan *plaintext* itulah yang akan diproses menggunakan algoritma kriptografi agar menjadi *ciphertext* [4].

2.3 Algoritma Triple-DES

DES digantikan oleh *Triple-DES* pada bulan November 1998, berkonsentrasi pada ketidaksempurnaan dalam DES dan tanpa mengubah struktur asli dari algoritma DES. *Triple-DES* adalah versi yang jauh lebih rumit dari DES mencapai tingkat keamanan yang tinggi dengan mengenkripsi data menggunakan DES tiga kali menggunakan dengan tiga kunci DES yang berbeda. *Triple-DES* masih disetujui untuk digunakan oleh sistem pemerintahan USA, tetapi telah digantikan oleh AES [5].

Triple-DES adalah versi yang disempurnakan dari DES, *Triple-DES* menggunakan ukuran yang lebih besar dari kunci (yaitu 168-bit) untuk mengenkripsi dibandingkan DES. Operasi DES (mengkripsi-*decrypt-encrypt*) dilakukan 3 kali di *Triple-DES* dengan 2-3 kunci yang berbeda, menawarkan "112 bit keamanan", dapat menghindari serangan MITM. *Triple-DES* menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan DES. Struktur *Triple-DES* sama seperti DES, tidak mendukung modifikasi tetapi sebagai iterasi DES tiga kali sehingga ukuran kunci diperluas ke 168 bit. *Triple-DES* terkena diferensial dan serangan *related-key*. Juga rentan terhadap variasi tertentu seperti serangan MITM [4]. Gambar 3 menunjukkan prosedur enkripsi pada *Triple-DES*.

Gambar 3 Prosedur Enkripsi pada *Triple-DES*

Tahap pertama, *plainteks* yang di-*input*-kan dioperasikan dengan kunci eksternal pertama (K1) dan melakukan proses enkripsi dengan menggunakan algoritma DES sehingga

menghasilkan *pra-ciphertext* pertama. Tahap kedua, *pra-ciphertext* pertama yang dihasilkan pada tahap pertama, kemudian dioperasikan dengan kunci eksternal kedua (K2) dan melakukan proses enkripsi atau proses dekripsi (tergantung cara pengenkripsian yang digunakan) dengan menggunakan algoritma DES sehingga menghasilkan *pra-ciphertext* kedua. Tahap terakhir, *pra-ciphertext* kedua yang dihasilkan pada tahap kedua, dioperasikan dengan kunci eksternal ketiga (K3) dan melakukan proses enkripsi dengan menggunakan algoritma DES sehingga menghasilkan *ciphertext* (C).

2.4 Sniffing

Sniffing adalah proses pemantauan dan penangkapan semua paket yang melewati jaringan tertentu dengan menggunakan *tool sniffing*. Ini adalah bentuk "penyadapan kabel telepon" dan untuk mengetahui tentang percakapan. Hal ini juga disebut penyadapan yang diterapkan pada jaringan komputer. Ada begitu banyak kemungkinan jika satu set *port switch* perusahaan terbuka, maka salah satu pegawainya dapat mengendus seluruh lalu lintas jaringan. Siapa pun di lokasi fisik yang sama dapat menyambungkan ke jaringan menggunakan kabel *ethernet* atau terhubung tanpa kabel ke jaringan itu dan mengendus lalu lintas total.

Dengan kata lain, *sniffing* memungkinkan untuk melihat segala macam lalu lintas, terlindungi dan terlindungi. Dalam kondisi yang benar dan dengan protokol yang tepat, pihak yang menyerang mungkin dapat mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk serangan lebih lanjut atau menyebabkan masalah lain bagi pemilik jaringan atau sistem [6].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem

Sistem yang diajukan merupakan sistem yang berbasis *mobile*. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan terenkripsi menggunakan metode *Triple-DES*. Pada aplikasi ini, terlebih dahulu pengguna diharuskan memiliki akun untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Pengguna akan melakukan registrasi di halaman registrasi. Setelah akun pengguna

sudah dibuat, maka pengguna diharuskan melakukan *login* ke dalam aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi ini setiap pesan yang dikirim akan dienkripsi menggunakan algoritma *Triple-DES* dan pesan yang terenkripsi tersebut hanya bisa dibaca di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini akan *trigger* fungsi *send SMS* di *handphone* Android dan pesan juga akan masuk ke dalam *inbox handphone*.

Berikut adalah alur kerja yang ditempuh dalam sistem yang diajukan :

1. *User* melakukan registrasi
2. *User* melakukan *login* ke sistem
3. *User* mengirim pesan dengan enkripsi *Triple-DES*
4. *User* penerima akan menerima pesan yang terenkripsi dari *user* pengirim
5. *User* penerima dapat membaca pesan terenkripsi melalui aplikasi.

Bussines rule aplication sebagai berikut:

1. *User* melakukan proses registrasi akun
2. *User* melakukan *login* ke dalam sistem
3. *User* melakukan pengiriman pesan terenkripsi
4. *User* membaca pesan terenkripsi melalui aplikasi

Nonfunctional requirement mengacu pada kinerja pada sebuah sistem maupun penggunaannya. *Nonfunctional requirement* ini diperhatikan apabila kebutuhan *functional requirement* telah terpenuhi dan yang menjadi tinjauan *nonfunctional* ini adalah segi kualitas. Bagian ini menjelaskan tentang kebutuhan dari *software/tools* dan *hardware* pada tahap pengembangan dan implementasi. Tabel 1 menunjukkan kebutuhan *software* pada tahap pengembangan dan Tabel 2 menunjukkan kebutuhan *hardware* pada tahap pengembangan

Tabel 1 Kebutuhan *Software* pada Tahap Pengembangan

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1	Metodologi Pengembangan	<i>Rational Unified Process (RUP)</i>
2	Sistem Operasi	Windows 10
3	Aplikasi	Notepad ++, Android Studio
4	GUI dan <i>Controller</i>	Android sdk 28. 0. 1

Tabel 2 Kebutuhan *Hardware* pada Tahap Pengembangan

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
<i>PC/Laptop</i>		
1	<i>Processor</i>	Intel Core i3
2	Memori	4 GB
3	<i>Harddisk</i>	500 GB
<i>Smartphone</i>		
1	Android	Oreo 8.0
2	ROM	8 GB
3	RAM	2 GB

3.2 Perancangan Aplikasi

Gambaran umum sistem merupakan penjelasan umum dari alur dari pengamanan pesan SMS menggunakan kriptografi *Triple-DES*. Garis besar proses enkripsi *Triple-DES* sistem yang dibuat ditunjukkan oleh Gambar 4.

Gambar 4 Gambaran Umum Enkripsi *Triple-DES*

Gambar 4 menjelaskan proses enkripsi, yaitu pengguna memasukkan nomor tujuan dan pesan yang akan dienkripsi, lalu sistem akan melakukan enkripsi menggunakan algoritma *Triple-DES*, setelah pesan terenkripsi, sistem mengirim pesan yang telah terenkripsi ke nomor tujuan.

Untuk proses dekripsi *Triple-DES* pada sistem yang dibuat ditunjukkan oleh Gambar 5.

Gambar 5 Gambaran Umum Dekripsi

Gambar 5 menjelaskan proses dekripsi, yaitu pengguna memilih pesan yang akan didekripsi, lalu pengguna memasukkan kunci untuk melakukan dekripsi setelah itu sistem akan melakukan dekripsi menggunakan algoritma *Triple-DES*, setelah pesan terdekripsi, pesan asli telah ditampilkan.

3.3 Implementasi

Sistem ini dikembangkan berbasis *mobile* dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA.

1) Tampilan Halaman Kirim Pesan

Tampilan halaman kirim pesan ditunjukkan oleh Gambar 6.

Gambar 6 Tampilan Halaman Kirim Pesan

Gambar 6 menjelaskan, *user* dapat mengirimkan pesan terenkripsi melalui aplikasi *Triple-DES* dengan memasukkan

nomor penerima dan isi pesan. Setiap isi pesan yang diketikkan oleh *user* akan langsung terenkripsi dan terkirim ke *user* penerima.

Setiap SMS yang terkirim ke *user* penerima akan berupa enkripsi. Pesan-pesan yang dikirim tersebut hanya bisa terbaca jika *user* penerima menggunakan aplikasi *Triple-DES* SMS ini.

2) Tampilan Halaman Chat

Gambar 7 menunjukkan tampilan halaman *Chat*.

Gambar 7 Tampilan Halaman Chat

Gambar 7 menunjukkan bahwa apabila *user* menggunakan aplikasi *Triple-DES* SMS maka *user* dapat melihat isi dekripsi dari pesan-pesan terenkripsi yang dikirimkan maupun yang diterima oleh *user* menggunakan algoritma *Triple-DES*, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 8 dan Gambar 9.

Gambar 8 Hasil Enkripsi

Gambar 9 Hasil Dekripsi

Kata yang menggunakan awalan 3DES merupakan hasil enkripsi. Apabila hanya membuka pesan menggunakan aplikasi pesan bawan pada *handphone*, maka pesan yang akan terbaca pada *handphone* hanyalah kalimat seperti pada Gambar 8.

Penerima tidak akan mengetahui apa maksud pesan yang dikirim, sedangkan

apabila membuka menggunakan aplikasi aplikasi *Triple-DES* SMS, maka akan langsung melihat hasil dekripsinya, seperti pada Gambar 7.

3.4 Pengujian

Pengujian dilakukan dengan meneruskan atau mengalihkan semua pesan korban ke *handphone* dan laptop penyusup. Setiap proses pengiriman ataupun penerimaan pesan yang terjadi di *handphone* korban akan dialihkan langsung ke laptop penyusup menggunakan aplikasi Adroid dan untuk *handphone* penyusup menggunakan aplikasi SMS *Forwarder* hanya bisa menerima pesan yang diterima korban (tidak yang dikirim korban). Gambar 10 menunjukkan *sniffing* SMS.

Gambar 10 *Sniffing* SMS

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi *Triple-DES* SMS ini sangat aman digunakan dalam pengiriman SMS atau pengiriman pesan penting karena sudah dilakukan pengujian menggunakan metode *sniffing*.
2. Algoritma *Triple-DES* pada SMS dapat mencegah serangan *Man In The Middle* (MITM) dengan menggunakan metode *sniffing* yang akan menyadap dan dapat membaca SMS.

5. SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut yaitu :

1. Penggabungan dengan metode kompresi untuk meningkatkan penurunan ukuran dari hasil enkripsi.
2. Standar penggunaan aplikasi *Triple-DES* SMS ini pada spesifikasi Android 1.1.3.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Riadi, "Teori SMS (Short Message Service)," 2012. [Online]. Available: <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-sms-short-message-service.html>. [Accessed: 10-Sep-2018].
- [2] A. Zain, "Analisa Kerja Teknik dan Algoritma Keamanan SMS," 2015. [Online]. Available: http://budi.rahardjo.id/files/courses/2015/23214315_Ayu_Rosyida_Zain-Analisa_Kinerja_Teknik_dan_Algoritma_Keamanan_SMS.pdf. [Accessed: 10-Sep-2018].
- [3] G. A. Prawita, "Aplikasi Pengamanan SMS dengan Algoritma RC6 atau Caesar Cipher Menggunakan Platform Android," STMIK AKAKOM Yogyakarta, 2014.
- [4] G. T. Wibowo, R. Rumani M, and R. E. Saputra, "Analysis and Implementation of Double Combination Encryption and Decryption using Blowfish and Triple-DES Algorithm for SMS on Smartphone Android," in *e-Proceeding of Engineering*, 2015, Vol. 2, No. 2, pp. 3404–3411.
- [5] A. Riyadi and A. Syafrianto, "Implementasi Algoritma Triple-DES untuk Enkripsi Dekripsi Pesan SMS pada Smartphone Berbasis Android," 2017. [Online]. Available: http://jurnal.stmikelahma.ac.id/assets/file/Alip_Riyadi--stmikelahma.pdf. [Accessed: 11-Sep-2018].
- [6] A. Jefriyan, "Berbagai Jenis Serangan pada Jaringan," 2018. [Online]. Available: <http://ahmadjefriyan03.blogspot.com/2018/08/berbagai-jenis-serangan-pada-jaringan.html>. [Accessed: 10-Sep-2018].

